

СЎЗ МАЪНОСИНИ КОГНИТИВ ЁНДАШУВ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ

Б.А.Мухторова

докторант, ФарДУ

Аннотация. Мазкур мақолада тилнинг асосий таркибий қисмини ташкил этувчи бирлик-сўз ҳақида тилшунос олимлар томонидан келтирилган фикр-мулоҳазалар, таърифлар сўзнинг когнитив ёндашув асосида лексикографик мисоллар ёрдамида ёритилди.

Калит сўзлар: когнитив ёндашув, сўз, тил бирлиги, тафаккур

Annotation: This article discusses a word as the main language unit defined by most linguists and explained by the help of lexicographic examples with cognitive approach.

Key words: cognitive approach, word, language unit

Инсон табиат ва жамиятнинг маҳсули бўлиш билан бир қаторда унинг олий намунаси сифатида қаралиб, оламда жамики нарса, воқеа-ҳодисаларни ўз миёсида акс этиш, идрок қилиш, фикрлаш каби қобилиятларга эгадир. Тил эса инсоннинг асосий қуролидир ҳамда ҳар бир миллатнинг маънавий бойлигидир. Тил нафақат мулоқот воситаси, балки халқнинг маданияти, урф-одати, турмуш тарзи ва тарихидир. Тил билан бирдек аҳамиятга эга бу - тафаккур ҳисобланади. Тил ва тафаккурни бир-бирдан алоҳида тарзда тасаввур қилиб бўлмайди. “Тил билан тафаккур бир-бирини тақозо этадиган ажралмас ҳодисадир. Тилсиз тафаккур бўлмаганидек, тил ҳам тафаккурсиз бўлмайди”

Тилнинг инсон учун фикрлаш воситаси бўлиши, моддий асос сифатида хизмат қилиши унинг амалда бўлишидаги биринчи босқич ҳисобланиб, иккинчи босқичда фикр, тафаккур маҳсули ойдинлашади, яъни у миёдан ташқарига чиқади. Тилни асраш, унинг ҳар жиҳатдан ўрганиб, тилнинг серкирралигини очиб бериш учун хизмат қиладиган соҳа-тилшуносликнинг зиммасидадир. Тилшуносликда тил тарихий, ижтимоий жараён сифатида

ўрганилади, чунки тилнинг пайдо бўлиши, ривожланиши жамият ҳаёти билан чамбарчас кечади.

Тилнинг таркибий қисмини ташкил этувчи бу сўздир. Сўз тил бирлиги сифатида жуда мураккаб хусусиятга эга экан, сўзга қандайдир умумий ёки конкрет таъриф беришдан кўра, унинг ўзига хос томонларини, бошқа тил birlikларидан фарқли белги-хусусиятларини ёритиш муҳимдир.

А.А. Рефоматский ўзининг “Введение в языкознание” рисоласида сўзни тилнинг конкрет бирлиги сифатида таърифлайди.

Б.Н.Головин сўз ҳақида шундай таъриф келтиради, “сўз тилнинг энг кичик маъноли бирлиги бўлиб, гап тузиш учун нутқда эркин тикланиш хусусиятига эга”.

Ф.Фортунатов эса сўз борасида шундай таърифлайди ,яъни “сўз тилнинг энг муҳим бирлиги, чунки сўзда тил структурасининг барча асосий элементлари бирлашади”.

У.Турсунов, Ж. Мухторов, Ш. Раҳматуллаев сўз ҳақида ўзларининг рисоласида шундай таърифлайдилар: “Сўз мураккаб тил ҳодисаларидан бири бўлиб, у тил birlikлари (морфема, фразеологик birlik) каторида алоҳида, марказий ўрин тутаяди”.

Юқоридаги тилшунос олимларнинг сўз ҳақидаги таърифларидан келиб чиқиб, умумий хулоса яшаш учун қуйидаги фикрларга келтириш мумкинки, сўз тилнинг муҳим, асосий маънони берувчи, гапнинг мазмунига катта таъсир кўрсатувчи birlik сифатида қаралади. Биз мисолларда “мол”сўзининг лексикографик маъноларини кўриб чиқиб, уларнинг гапдаги мазмунга таъсирини кўришимиз мумкин ҳамда М.М. Миртожиевнинг фикри билан бизнинг фикримиз кесишади, яъни сўз ўз маъноси билан берилаётган фикр учун асос, пойдевор вазифасини ўтайди. Сўзнинг юзага келишида эса бирламчи ўринда маъно туради.

Сўзнинг маъносини англаш, тушуниш, тўғри қўллаш ва эслаб қолиш, бу албатта когнитив ёндашувни талаб қилувчи жараён дир. Қуйидаги мисоллар

сўзнинг когнитив ёндашуви асосида сўзнинг маъносини тўғри англаш, ифодалаш, қўллаш орқали кўриб чиқилди.

Мол- 1) мол-мулк, жонсиз бойлик 2) уй ҳайвони 3) товар-саноат моллари 4) кўчма маънода бефаҳм, гўл, маданиятсиз

1-мисол (сўзнинг 1-маъноси, мол-мулк, бойлик) *Бу борада мол ва жонни бир қилишдан бошқа маслаҳат йўқ*” деган қарорга дафъатан келиб қолди. (Меҳробдан чаён, Абдулла Қодирий)

2-мисол (сўзнинг 2-маъноси, уй ҳайвони) *Аксида эса бомдодга кетаётган чоллардан бири болани уйғотар ва ширин уйқуга беписанд кириб келган овозда: “Болам, молларга қаранг, ҳадемай тонг отиб қолади, подачи келгач, зафлатда қолманг!”* (“Муртад”, Абдулҳамид Исмоил)

3-мисол (сўзнинг 3-маъноси, товар моллари) *Жонфигон бундан беш-олти йил бурун қайси бир идоранинг извошини минар экан, киракашлик қилиб қўлга тушиб шидан ҳайдашибди; кейин сабзавот дўконига мудир бўлган экан, “жуда арзон моллар, буларнинг устига сўм қўйиб бўлмаса, тийин қўйиши билан қачон бой бўлади киши” деб ўзи ташлаб кетибди* (Жонфигон, Даҳшат (ҳикоялар тўплами). Абдулла Қаҳҳор)

4-мисол (сўзнинг 4-маъноси, бефаҳм, гўл, маданиятсиз) *Эркаланиш нималигини билмайди. Мол-да бу, мол!* (Барлос қишлоғининг ойдин кечалари, Абулқосим Мамарасулов)

Хулоса қилиб шуни таъкидлаб айтиш жоизки, сўзнинг маъносини чуқур англаш учун, унинг гапдаги позициясига бевосита ҳамда билвосита боғлиқдир, яъни сўз алоҳида ва гап ичидаги ҳолатида маъно, мазмун касб этади, бу сўзнинг маъносини ўрганишнинг когнитив ёндашуви ҳисобланади. Сўзнинг бу ёндашув асосида ўрганиш самарали, сўзнинг бой, маъноли тил бирлиги сифатида очиқ берувчи методларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.А. Реформатский, “Введение в языкознание”, Москва, 1967, 54-б
2. Б.Н. Головин “Введение в языкознание”, М., 1973, 70-б

3. Ф.Фортунатов, “Избранные труды”, 1956, 132-б
4. У.Турсунов, Ж. Мухторов, Ш. Раҳматуллаев, Ҳозирги ўзбек адабий тили, Тошкент, 1965, 122-бет
5. М.М. Миртожиев, Ўзбек тили семасиологияси, Тошкент, 2010, 3-б
6. Mukhtorova, B. (2023). THE LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD. Science and innovation, 2(B1), 461-466.
7. <https://web.cortland.edu>
8. www.ziyouz.com